

БЕТОН ҚОРИШМАСИ ЙИРИК ТЎЛДИРГИЧЛАРИ СИРТНИНИГ БЕТОН СТРУКТУРА ҲОСИЛ ҚИЛИШИ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИРИ

О.Х. Худойбердиев

“Ўзбекистон темир йўллари”

АЖ – Ахборот-таҳлилий медиа маркази

Тижорат лойиҳалари билан ишлаш бўлими – бошлиғи

Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси олдимизга қўяётган муҳим ва долзарб вазифалардан келиб чиққан ҳолда, сизлар билан биргаликда соҳада ислохотларни янада чуқурлаштириш, бош режа ва шаҳарсозлик ҳужжатлари лойиҳаларини янгича мезонлар асосида яратиш учун катта ҳаракатларни бошладик. Жумладан, урбанизация бўйича давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш ҳамда 2023–2027 йилларда аҳоли пунктларининг шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш дастурлари шакллантирилмоқда. Ўтган етти йил давомида Ўзбекистонда қурилиш ишлари ҳажми бир неча баробар ортиб, 2016-йилдаги 30 триллион сўм ўрнига 2022-йилда 131 триллион сўмга, 2023-йилнинг биринчи ярмида эса 68 триллион сўмга етди[1].

Қурилиш ҳажмининг ошиши ўз навбатида цементга бўлган талабнинг ошишига олиб келади. Буни инобатга олган ҳолда, бу борада республикамызда ҳам салмоқли ишлар олиб борилмоқда. Бунга биргина мисол қилиб, Жиззахда қурилган янги цемент заводини келтириш мумкин. Лойиҳа қуввати 2,4 млн. тоннани ташкил қилиб, бугунги кунда инфратузилма билан таъминлаш бўйича амалий ҳаракатлар олиб борилмоқда. Жаҳон бозорида оқ цементга талаб юқори бўлгани боис ишлаб чиқарилган цементнинг 70% дан ортиғи экспортга йўналтирилган. Шу сабабли цементнинг нархини ҳисобга олган ҳолда, энг муҳими бетон қоришмасида цемент сарфини камайтириш, бундан ташқари унинг аъло сифатини, унинг (текис ва нотекис) тўлдирувчилар ўртасидаги тўғри муносабатда бўлишини аниқлаш муҳим ҳисобланади. Энг муҳим вазифа эса,

бетоннинг энг мақбул таркибий тузилишини аниқлаш. Цемент тоши пайдо бўлиш жараёнида цемент аралашмасининг юзага нисбатан бириктиш муносабатини ўрганишдир. Бетон аралашмасини тайёрлаш учун турли хил қўшимчалардан, қурилмалардан, ёки сунъий усуллардан келиб чиққан холда фойдаланилади. Бетонни турли хил усуллар ва ҳар хил қўшимчалар билан ўрганганлар кўп лекин бетоннинг вужудга келишида мустаҳкамлик кўрсаткичларининг тўлдирувчиларга боғлиқлигини ўрганганлар кам. Ишни бошлашдан олдин икки турдаги (текис ва нотекис) тўлдирувчиларнинг хусусиятларини ўрганиб чиқиш ишни давомийлигида жуда муҳим рўл ўйнайди(1- расм).

а)

б)

1-расм

а) силлиқ тош (щағал)

б) чақиқ тош (щебен)

Тўлдирувчилар – бу маълум заррачалар таркибига эга табиий ёки сунъий материаллар бўлиб, боғловчилар ва сув рационал аралашмаси билан бетон ҳосил қилувчи материалдир. Тўлдирувчилар бетон ва темир-бетон конструкцияларнинг 30....50 % нархини ташкил қилади, шунинг учун уларни ўрганиш, тўлдирувчиларни тўғри танлаш, уларни меъёрида ишлаб чиқариш ва ишлатиш катта аҳамиятга эга. Цемент тоши қотишида ҳажмий деформацияларга йўлиқади. Унинг чўкиши 2 мм/м га етади. Чўкиш деформацияларининг нотекис бўлиши ички зўриқишларни келтириб чиқаради. Кичик ёриқлар кўзга кўринмайди, лекин улар цемент тошини мустаҳкамлигини ва чидамлилигини

кескин пасайтиради. Тўлдирувчи бетонда қаттиқ каркас ҳосил қилади, у эса чўкиш деформацияларини қабул қилиб, чўкишини камайтиради, (бу тахминан 10 барабар кам, цемент тошига нисбатан). Хусусиятига кўра тўлдирувчилар турли хил жойларда ишлатилади. Юқори мустаҳкамликдаги тўлдирувчилардан иборат қаттиқ каркас мустаҳкамлик ва қайишқоқлик модулини оширади (яъни конструкциянинг юк таъсиридаги деформациясини камайтиради). Енгил ғовак тўлдирувчилар бетоннинг зичлигини ва уни иссиқлик ўтказувчанлигини камайтиради, бундай бетонлар тўсиқ конструкциялар ва иссиқлик изоляциялари учун ишлатилади.

Тўлдирувчилар бетоннинг 80-85% ҳажмини ташкил этади, унинг узоққа чидамлилигини ва мустаҳкамлигини таъминлайди. Бетон тўлдирувчилари муҳими қимматбаҳо ва дефицит цемент сарфини кескин қисқартиришга имкон беради. Бундан ташқари, тўлдирувчилар бетоннинг техник таркибини яхшилади. Мустаҳкам тўлдирувчилар бетонни қаттиқ қовурғасини мустаҳкамлигини ва деформация модулини бир неча бор кучайтиради, конструкциянинг юк кўтариш хусусиятини оширади, бундан ташқари бетоннинг сиқилишига, узоқ муддат давом этадиган юкларда муҳим рўл эгаллайди[2]. Тўлдирувчилар ташқи юза тузилишга қараб бетон хаамири хоссасига ва бетон маҳкамлигига таъсир этади. Масалан: бетон хаамири шағал билан тайёрланган бўлса, осонлик билан яхши аралашади. Нотекис юза билан, масалан чақиқ тош қийинроқ аралашади, аммо бетон силлиқ юзага қараганда кўпроқ мустаҳкамликка эга бўлади. Бу эса катта юзаларга эга нотекис тўлдирувчиларни цемент тош билан яхшироқ жипслашишини англатади[3].

Демак, таҳлилия натижалар шуни кўрсатадики, цемент текис юзага нисбатан нотекис юзада мустаҳкам жипслашади ва сифат кўрсаткичлари, мустаҳкамлиги яхшиланади ва бундан ташқари цемент сарфи камайтириш имконини беради. Ишни бажаришдан асосий мақсади цемент аралашмасининг йирик тўлдирувчиларнинг юзасига нисбатан энг оптимал мустаҳкамлик даражасини аниқлаш ва бетонда цемент сарфини камайтириб, кам цемент

сарфлаш ва қурилишда юқори натижага эришиш кўзда тутилган. Ҳозирда бу мавзу юзасидан турли хил усуллар билан лаборатория ишлар давом этмоқда ва керакли натижага эришиш учун ҳаракат қилинмоқда. Бу борада йирик тўлдирувчиларни оптимал таркибини танлаш ва ўрганиш муҳим ўрин тутади.

Адабиётлар

1. Мирзиёев. Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти – Ўзбекистон қурувчиларига байрам табригидан. 2023 йил 13 август.
2. Баженов. Ю.М. “Технология бетона”, Издательство Ассоциации строительных вузов, Москва, 2002 г. 27-28 с.
3. www.betony.ru